

NUTQQA QO‘YILADIGAN TALABLAR VA NUTQIY KOMPETENSIYA

Tursunova Kamola Ulug‘bek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta‘lim metodikasi kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258075>

Annotatsiya. Mazkur maqolada nutqqa qo‘yiladigan talablar va nutqiy kompetensiya haqidagi bilimlar yoritilgan bo‘lib, aynan maktabgacha ta‘lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari misolida nutqiy kompetensiya tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: nutq, kompetensiya, psixologiya, davlat talablari, muomala, nutq odobi, tasavvur.

Аннотация. В данной статье выделены требования к речи и знанию речевой компетентности, а также проанализирована речевая компетентность на примере детей дошкольной образовательной организации.

Ключевые слова: речь, компетентность, психология, государственные требования, поведение, речевой этикет, воображение.

Abstract. In this article, the requirements for speech and the knowledge of speech competence are highlighted, and the speech competence is analyzed on the example of children of preschool education organization.

Keywords: speech, competence, psychology, state requirements, behavior, speech etiquette, imagination.

Bolalar psixologiyasi va pedagogikasining muhim masalalaridan biri bu bolalarda nutqiy faoliyatini rivojlantirishdir. Har qanday muammolarni hal qilishda nutqiy faoliyat harakati yuzaga keladi, yangi yo‘l topiladi yoki yangi narsa yaratiladi. Aynan shu yerda ongning o‘ziga xos xususiyatlarini rivojlantirish kerak, masalan kuzatish, taqqoslash va tahlil qilish, o‘zaro bog‘liqlikni topish va birgalikda nutqiy qobiliyatni tashkil etuvchi barcha narsalarni tasavvur qilish. Bolalarning nutqi bu ajoyib va sirli mamlakat bo‘lib, u bolaga unga kirishga va o‘zlarini uyda his qilishni o‘rganishga yordam beradi, kichkina odamning hayotini yanada qiziqarli va voqealarga boy qiladi. Taqqoslash, tahlil qilish, birlashtirish, qaramlikni topish qobiliyati - bularning barchasi yig‘indisida va nutqiy faoliyatlarni tashkil qiladi. Bolalar turli xil qobiliyatlarga ega. Tabiat ularga yorqin va hissiy fikrlash, yangilarga xayrixohlik va dunyoni yaxlit idrok etish qobiliyatini ato etdi. Tarbiyachining vazifasi bolalar uchun ochiq va qiziqarli tadbirlarda nutqiy potentsialni aniqlash va rivojlantirishdir.

Nutqiy faoliyatni rivojlantirish, demak, bolani faoliyat vositalari bilan jihozlash, unga kalit, ish qilish printsiptini berish, uning iqtidorini aniqlash va gullash uchun sharoit yaratishdir. Qobiliyatlar nafaqat ishda namoyon bo‘ladi, balki shakllanadi, rivojlanadi, ishda gullab-yashnaydi va harakatsiz o‘ladi. Shuning uchun nutqiy faoliyatni rivojlantirish muayyan sharoitlarni yaratishni talab qiladi.

Psixolog olim N.D.Levitov nutqiy faoliyatni quyidagi mezonlar asosida vujudga kelishini isbotladi¹:

- tafakkurning mustaqilligi;
- o‘quv materialining o‘zlashtirilishi, tezligi va mustahkamligi;

¹Левитов Н.Д. Субъект. Объект. Познание.- М. : Знание, 1999.- 23 с

- standart bo'lmagan vazifalarni hal qilishda, aqliy chamalashning (topqirlikning) tezligi;

- o'rganib chiqilayotgan hodisalarning mohiyatiga chuqur kirib borish orqali muhim bo'lmagan narsadan muhimini ajrata bilish.

Bolalar nutqiy faoliyatini shakllantirish shart-sharoitlari deganda, avvalo ana shu shart-sharoitlarning paydo bo'lishi, amalga oshishi hamda rivojlanishi jarayoni tushiniladi.

Ma'lumki, til inson tafakkuri vaaqliy faoliyatining mahsuli hisoblanadi. So'zlash qobiliyatiga ega ekanligi tufayli insoniyat koinot gultojiga aylandi. Qadimiy islomiy manbalarga ko'ra Parvardigorning bir og'iz “bo'l” degan so'zi bilan dunyo yaralgan ekan. Tangrining inoyati va so'zning qudrati ila paydo bo'lgan bu olamda shuning uchun ham so'zning qadr-qimmatiga balanddir. Ammo so'z qanchalik qadr-qimmatga ega bo'lmasin yakka holatda amaliy ahamiyat kasb eta olmaydi. So'zning qudrati nutq jarayonida namoyon bo'ladi. Til va nutq ajralmas hodisalar bo'lib, ularni o'zaro uyg'unlikdagina tasavvur etish mumkin. Mana shu uyg'unlikdan hosil bo'luvchi madaniy nutqni yuzaga chiqaruvchi kuch-shak-shubhasiz insondir. Avvalo har bir inson kim bo'lishi va qaysi sohaning egasi ekanligidan qat'iy nazar chiroyli va ma'noli so'zlash qobiliyatiga ega bo'lishi lozim. Chunki insonlar nutq orqali munosabatga kirishar ekan, bir-birlarini tushunmog'i, o'zaro kelishib olmog'i uchun nutqi ravon bo'lmog'i maqsadga muvofiq. Nutq qudratli kuch: u ishontiradi, undaydi, majbur etadi-degan edi mashhur g'arb donishmandi B.Emirson. Demak nutq kishilarni ishontirish san'atidir. Mashaqqatli kasb egalari bo'lgan o'qituvchilar ham o'quvchilar bilan munosabatga kirishar ekan, avvalo bolalarni bilim olishga ishontirishi undashi lozim. O'quvchini ishontirish uchun avvalo o'qituvchi ishonarli gapirishi, nutqi ravon, tushunarli, chiroyli dalillangan, puxtaasoslangan bo'lishi lozim. Shuningdek bu so'zlarga avvalo o'zi rioya qilmog'i shart. Taniqli notiqlar ham o'z nutqlarini namunali bo'lishi uchun quyidagi asosiy holatlarga e'tibor berganlar:

1. O'zi to'xtalmoqchi bo'lgan masala yoki mavzuni chuqur o'rganish, o'zlashtirib olish, undagi masalalarga o'z munosabatini aniq belgilab olish.

2. O'z dunyoqarashiga ega bo'lish, so'z bilan ish birligi nazariya bilan tajribaning dialektik birligiga erishish, fikrlarni ilmiy asoslash.

3. Mavzuga mas'uliyat bilan yondashish, uni tinglovchi oldida to'liq ochib berishga, yoritishga diqqat qilish.

4. Har bir nutqqa jiddiy tayyorgarlik ko'rish, ma'ruzani nimadan boshlashdan tortib, nima bilan tugatishgacha jiddiy o'ylab olish, masalalarni o'rtaga tashlash ketma-ketligini yaxshi belgilab olish, ularning o'zaro bog'lanishini ta'minlashi, ma'lum rejalar yoki reja-konspektlar tuzib olish, o'zi uchun alohida va keng to'xtalishi zarur bo'lgan o'rinlarni belgilab olish. Bu saxovatli yurak egalari o'zining keng fe'li, o'tkir zehni, tiyron nigohi bilan ham o'quvchi qalbiga yo'l topadi. Shuningdek, madaniyatli o'qituvchi o'quvchi shaxsini hurmat qila oladi, unga shunday muomalada bo'ladiki, bola bu muloqotdan o'zining ahamiyatli, kerakli ekanligi his etadi. O'quvchini hurmat qila olgan o'qituvchigina chinakam ustozga ay lanadi. Bo'lajak o'qituvchilar ham o'z ustida tinimsiz ishlar ekan, u avvalo nutqning ta'sirchanligiga e'tibor qaratmog'i lozim. Yuqorida tarixda o'tgan buyuk notiqlarning o'z so'zlarini ta'sirchan chiqishlari uchun qanday qoidalarga rioya qilmoqlari haqida gapirib o'tgan edik. Nutqni ta'sirchan etishning yo'llaridan biri vaziyatga mos, mavzuga xos bo'lgan xalq maqollari, ayniqsa ta'sir kuchi yuqori bo'lgan rivoyatlardan, she'rlardan, badiiy asarlardan foydalanishdir. Badiiy asarlarda epigraf qanday vazifani bajarsa, nutqda maqollar, aforizmlar, rivoyatlardan foydalanish ham shunchalik muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston istiqloлга erishgach, ma'naviy – ma'rifiy va ta'lim sohasida ham jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Bugungi kun bo'lajak o'qituvchisi

har tomonlama yetuk, kamolga yetgan bo`lmog`i lozim. U tushunarli va chiroyli nutq sohibi bo`lish bilan birga zamonaviy fan yutuqlarini, kompyuter texnikasini mukammal o`rganishga harakat qilishi lozim. Istiqloq davrining zamonaviy o`qituvchisi zimmasiga mas`uliyatli vazifalar yuklangan. U yangi pedagogik texnologiya bilan tanish bo`lmog`i, darsni turli usullar asosida tashkil etmog`i, bugungi kunning va zamonaviy o`quvchining barcha talablariga javob topmog`i zarur. Shundagina bu bilimli, serg`ayrat, zamonaviy fan yutuqlari bilan qurollangan o`qituvchi jamiyatda hurmat topishi mumkin. Bularni yuzaga chiqarishda ham talabalar ya`ni bo`ljak o`qituvchi nutqi asosiy vazifani bajaradi, va quyidagi talablarni qo`yishimiz mumkin:

1. Imkoni boricha o`rtacha, muloyim ovozda so`zlamog`i.
2. O`zini qo`pol, nojo`ya so`zlardan tiymog`i.
3. Bir maromda, ohangda gapirmasligi.
4. So`zlaganda keraksiz harakatlar qilmasligi.
5. Gapirganda qomatini to`g`ri tutishi.
6. Har qanday og`ir vaziyatda ham jahlini sezdirmasligi.
7. O`z nutqi ustida tinimsiz ishlashi, mashq qilishi.
8. So`zlaganda inson shaxsini kamsituvchi so`zlardan foydalanmasligi.
9. O`quvchining fikrini sabr-toqat bilan tinglay bilishi.
10. O`z ona tilini, adabiy til me`yorlarini chuqur bilmog`i.
11. 10-12 ming so`z boyligiga ega bo`lmog`i.
12. Badiiy kitoblarni mutolaa qilishi.
13. Sinonim-ma`nodosh so`zlarni yaxshi o`rganmog`i.
14. O`z so`zlariga rioya qilgan holda o`qituvchiga xos kiyinishi.
15. Nutqida o`quvchilar ko`nglini ko`taradigan samimiy maqtovlardan foydalanishi.
16. Zamonaviy fan yutuqlarini o`rganmog`i.
17. O`z so`zini dalillar asosida isbotlab berishi.

18. Eng avvalo o`zi aytgan so`zlariga o`zi rioya qilmog`i va o`quvchiga ham nutqi, ham fe`l-atvori, ham kiyinishi, ham odobi bilan namuna bo`lmog`i shart. Bo`ljak o`qituvchi nutqiga qo`yilgan bu talablarni yana ham davom ettirish mumkin. Mavzuni xulosalar ekanmiz, fan-texnika va jamiyat rivojlangan sari bo`ljak o`qituvchi ya`ni talabalar zimmasiga yanada mas`uliyatli vazifalar yuklanadi. Chunki u jamiyatdan bir qadam oldinda yurmog`i shart. Shundagina u tarbiyalagan o`quvchi jadal sur`atlar bilan rivojlangan zamon talablariga javob bera oladi. Bu vazifalarni amalga oshirishdabo`ljak o`qituvchining nutqi asosiy vosita hisoblanadi.

Maktabgacha ta`lim dasturlari, ilk qadam o`quv dasturining tahliliy natijalari shuni ko`rsatadiki, Tayyorlov guruh bolalarida nutqiy faoliyatni shakllantirishni bir necha bosqichda amalga oshirish uchun imkoniyat yaratilgan, jumladan, mashg`ulotda bolalarning nutqiy faoliyatiga yo`naltirilgan o`quv materiallarini to`g`ridan -to`g`ri taqdim qilinishi belgilanmagan bo`lsa-da, mahoratli tarbiyachi o`z faoliyatini bolalarning nutqiy faoliyatini shakllantirishni turli metodlar asosida amalga oshirishi mumkin. Og`zaki so`rash; yozma ishlar o`tkazish; amaliy ishlarni bajarish; turli didaktik o`yinlar o`tkazish orqali bolalarning nutqiy faoliyatini shakllantirish mumkin. Masalan, tayyorlov guruhlarining «Nutq o`stirish» mashg`ulotlarida bolalarning nutqiy faoliyatini shakllantirish uchun o`quv materiallarida berilgan tushunchalar konkret – induktiv metod vositasida o`rganilishi va tarbiyachining mohirona mashg`ulotni tashkil qilishi natijasida ularda nutqiy faollikning oshishiga zamin yaratilishi mumkin. Bunda bolalar avval tarbiyachining topshiriqlarini bajargan holda o`rganilayotgan tushunchaning umumiy xossalarini aniqlaydilar, so`ngra tarbiyachi rahbarligida ta`rifni mustaqil holda

tuzishga harakat qiladilar. Yangi tushuncha kiritishning bu yo'li ayniqsa o'rtta guruhda o'z samarasini beradi. Bundan tashqari konkret induktiv yo'l orqali tushunchalarni kiritish jarayonida muammoli vaziyatlar hosil bo'ladi, buning natijasida bolalarda nutqiy fikrlash qobiliyatlari shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Babaeva D.R. Maktabgacha ta'lim fanlarining taraqqiyot tendensiyalari va innovatsiyalari. O'quv-uslubiy majmua. –t.: PKQTMOI, 2018. 4-bet.
2. Nurkeldieva M. Maktabgacha va korreksion pedagogika (ma'ruzatnlari). – T.: TDPU, 2013. 7-bet.
3. Xo'janazarova N. Tizimli yondashuv asosida muloqot ko'nikmalarining shakllantirilishi – maktabgacha yoshdagi bola ijtimoiylashuvining sharti sifatida. Maktabgacha ta'lim j., 2007. 6-son. 8-9 b.
4. Qodirova R. Maktabgacha yoshdagi bolalarda dialog nutqini rivojlantirish omillar. Qozog'iston. Saragach. 1998.
5. Qodirova F. Qodirova R. Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. – T. Istiqlol. 2006.